
The interrelation of hyperboles with other stylistic devices in translation

Muladjanov Shuxrat Fazlidinovich

shuxratmuladjanov@gmail.com

Assistant teacher and Independent researcher,
Department of Translation theory and practice,
Samarkand State Institute of Foreign Languages

Annotation *Hyperbole is an indispensable attribute of both folk and authorial fairy tales, as it is highly emotional and expressive. However, despite this fact, the use of hyperbole in literary texts has not yet been studied in depth. The research conducted to date has focused on the meaning and functions of hyperbole in journalism, as well as in satirical and comic works. The purpose of this paper is to study this stylistic device using material from Russian and English-language authorial literary texts. The work involves an in-depth examination and analysis of examples of hyperbole usage in literary texts. The practical significance of the study lies in the fact that it can be used in the study of such academic disciplines as stylistics, comparative linguistics, and text linguistics. A comparative functional analysis of hyperbole was conducted in this study, based on the material of Russian and English-language literary fairy tales. The obtained results indicate that in the Russian fairy tales under analysis, exaggeration predominantly possesses a socially oriented and philosophically profound character, manifesting as a means of emphasizing acute social contradictions. In English-language fairy tales, however, hyperbole primarily serves expressive and stylistic purposes: it contributes to the creation of narrative dynamism, the vivid depiction of characters, and the formation of a unique atmosphere of magic, which is a genre-forming feature of the magical fairy tale.*

Keywords *Hyperboles, figurative device, exaggeration, stylistic devices, comparison, contextual-emotive, metaphors, antithesis*

Tarjimada mubolag'aning boshqa stilistik vositalar bilan o'zaro aloqadorligi

Muladjanov Shuxrat Fazlidinovich

shuxratmuladjanov@gmail.com

Assistent o'qituvchi va mustaqil izlanuvchi,
Tarjima nazariyasi va amaliyoti kafedrasini,
Samarqand davlat chet tillar instituti

Annotatsiya *Mubolag'a xalq og'zaki ijodi hamda mualliflik ertaklarining ajralmas unsuri hisoblanadi, chunki u juda emotsional va ekspressivdir. Biroq ushbu holatga qaramay, badiiy matnlarda mubolag'aning qo'llanilishi hali yetarlicha chuqur o'rganilmagan. Bugungi kunga qadar olib borilgan tadqiqotlar mubolag'aning publitsistikada, satirik va komedik asarlarda tutgan o'рни, ma'nosi hamda funksiyalarini ko'rib chiqishga qaratilgan. Ushbu maqolaning maqsadi rus va ingliz tilidagi mualliflik badiiy matnlari materiallari asosida mazkur stilistik vositani o'rganishdan iboratdir. Ilmiy maqolada badiiy matnlardagi mubolag'alardan foydalanish, misollarini chuqur tahlil qilish va keng qamrovli o'rganishni nazarda tutadi. Tadqiqotning amaliy ahamiyati shundaki, u stilistika, qiyosiy lingvistik hamda matn lingvistikasi kabi ilmiy fanlarni o'rganish jarayonida qo'llanishi mumkin. Rus va ingliz tillaridagi mualliflik ertaklari materiallari asosida olib*

borilgan tadqiqotda giperbolaning funksional qiyosiy tahlili amalga oshirildi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, tahlil qilingan rus ertaklarida giperbolizatsiya asosan ijtimoiy yo'naltirilgan va falsafiy chuqurlikdagi xususiyatga ega bo'lib, dolzarb ijtimoiy ziddiyatlarni ta'kidlash vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Ingliz tilidagi ertaklarda esa giperbola, avvalo, ekspressiv-stilistik maqsadlarda xizmat qiladi: u hikoyaning dinamikasini yaratishga, obrazlarning yorqin ifodalanishiga va sehr-joduning takrorlanmas atmosferasini shakllantirishga yordam beradi, bu esa sehrli ertaklarning janr shakllantiruvchi xususiyati hisoblanadi.

Kalit so'zlar Mubolag'a, troplar, bo'rttirish, uslubiy vositalar, qiyoslash, kontekstual-emotsional, metafora, antitezis

Взаимодействие гиперболы с другими стилистическими приемами в переводе

Муладжанов Шухрат Фазлидинович
shuxratmuladjanov@gmail.com

Ассистент-преподаватель и соискатель,
Кафедра Теории и практики перевода,
Самаркандский государственный
институт иностранных языков

Аннотация Гипербола является незаменимым атрибутом сказок, как народных, так и авторских, поскольку она очень эмоциональна и экспрессивна. Однако, несмотря на данный факт, использование гиперболы в художественных текстах не было еще глубоко изучено. Исследования, проведенные на сегодняшний день, рассматривают значение и функции гиперболы в публицистике, сатирических и комедийных произведениях. Данная работа состоит в том, что будет проведено изучение данного стилистического приема на материале русских и англоязычных авторских художественных текстов. Работа заключается в углубленном рассмотрении и анализе примеров использования гипербол в художественных текстах. Практическая значимость работы заключается в том, что она может быть использована в процессе изучения таких научных дисциплин как стилистика, сопоставительная лингвистика и лингвистика текста. В ходе исследования, выполненного на материале русскоязычных и англоязычных авторских сказок, был проведен сопоставительный анализ функционирования гиперболы. Полученные результаты позволяют заключить, что в рассмотренных русских сказках гиперболизация носит преимущественно социально ориентированный и философски углубленный характер, выступая средством акцентирования острых социальных противоречий. В англоязычных же сказках гипербола служит преимущественно экспрессивно-стилистическим целям: она способствует созданию динамичности повествования, выпуклости образов и формированию неповторимой атмосферы волшебства, что является жанрообразующей чертой волшебной сказки.

Ключевые слова Гипербола, тропы, преувеличение, стилистические приёмы, сопоставление, контекстуально-эмоциональный, метафора, антитезис

В научной литературе можно найти множество трактовок такого приема как гипербола (от греч. *hyperbole* – излишек, преувеличение). По мнению Е.В. Поликарповой “сущность такого неэлементарного явления, как гипербола, невозможно охватить одним исчерпывающим определением” (Поликарпова, 1990). Разнообразные определения данного приема можно сгруппировать в зависимости от родового понятия, которое в них указывается. Ю.И. Борисенко выделяет 4 группы трактовок гиперболы:

1. Гипербола как прием.
2. Гипербола как средство создания образности, выразительности, изобразительности.
3. Гипербола как фигура речи.
4. Гипербола как троп (Борисенко, 2010).

Под приемом понимается способ в осуществлении чего-либо (Кормилов, 2001). А.П. Сковородников причисляет гиперболу к риторическому приему, который реализует “осуществляемое в речи прагматически мотивированное и моделируемое отклонение от нормы или ее нейтрального варианта с целью оказания определенного воздействия на адресата” (Сковородников, 2005).

Согласно Ю.И. Борисенко, гипербола выступает стилистическим приемом, то есть отклонением от языковой и речевой нормы, но не с точки зрения механизма ее построения, а функционального предназначения: гипербола служит средством оформления жанров определенных функциональных стилей или реализации стилистического задания в конкретном тексте, средством индивидуального стиля писателя (Борисенко, 2010).

И.Р. Гальперин утверждает, что гипербола – стилистический прием преувеличения, которое с точки зрения

реальных возможностей осуществления мысли является сомнительным или просто невероятным (Гальперин, 1958). Писатель, использующий данный художественный прием, рассчитывает на понимание читателем. Гипербола является договором между писателем и читателем и является средством наиболее яркого, красочного, образного и выразительного описания объектов и явлений.

Среди стилистических приемов выделяют тропеические (тропы) и нетропеические (фигуральные и нефигуральные) образования. Мнения исследователей о том, является ли гипербола тропом либо фигурой речи, разделяются. Под тропом необходимо понимать слова и словосочетания, с помощью которых тот или иной объект назван так, что обозначаются его ассоциативно-образные связи с другим объектом. Фигуры речи же выступают фрагментами предложения текста, привлекающие внимание к тому или иному компоненту высказывания благодаря особенностям своей синтаксической организации (Десяева, 2008).

Т.Х. Хазагеров отмечает, что гипербола выступает и тропом, а именно разновидностью метафоры, характеристикой которой является наличие сопоставляющего, а сопоставляемое лишь подразумевается в данном случае, так и фигурой, для которой обязательно присутствие и сопоставляемого и сопоставляющих компонентов (Хазагеров, 1999). Частым принципом образования гиперболы является принцип переноса, под которым понимается явное или скрытое сравнение предметов, и в результате, которого только одному предмету приписываются свойства другого. Этот аспект и сближает гиперболу с метафорой.

Согласно И.Б. Голуб гипербола – образное выражение, которое состоит в

преувеличении силы, размеров, красоты, значения описываемого. Основой гиперболы является отклонения от объективной количественной оценки предмета явления и качества (Голуб, 2010).

Использование гиперболы позволяет авторам придавать мыслям необычную форму, а тексту – яркую эмоциональную окраску, убедительность. В гиперболе происходит столкновение обычного, повседневного и невообразимого, гротескного, нереального. В гиперболе происходит реализация двух значений слова – основного, предметно-логического и контекстуально-эмоционального (Гальперин, 1981). Она может выражаться языковыми единицами различных уровней, например, словом, словосочетанием, предложением (Голуб, 2010).

Таким образом, можно сделать вывод, о том, что несмотря на многогранную трактовку понятия гипербола ее главная особенность – преувеличение, которое используется для создания яркости, динамичности описания, привлечения внимания читателя.

Гипербола выступает средством преувеличения, утрирования количественных и качественных характеристик. Согласно С.А. Тихомирову, гипербола выступает стилистическим приемом, который активно функционирует в зоне синкретизма; она сочетается с другими стилистическими приемами и создает яркий и тонкий смысл художественного текста, формируя новые коннотации (Тихомиров, 2006).

По словам О.А. Клинга стилистический прием – намеренное и сознательное усиление какой-либо типической структурной или семантической черты языковой единицы (нейтральной или экспрессивной), достигшее обобщения и типизации и ставшее таким образом порождающей моделью (Клинг, 1999).

Наиболее часто встречается взаимодействие гиперболы с такими

стилистическими приемами как эпитет, сравнение, метафора, ирония, а также, нарастание (градация), повтор, антитеза. Кроме того, Т.А. Дорогова отмечает активное взаимодействие гиперболы с литотой (Дорогова, 2011). Она объясняет свою позицию тем, что существует два вида гипербол: гипербола-преувеличение (*overstatement*), и гипербола-преуменьшение (*understatement*), так называемая “антигипербола”. Наряду с ней преуменьшение выражает мейозис – прием выразительности речи, приуменьшение свойств предмета, явления, процесса (мужичок с ноготок; это вам влетит в копеечку, *to live in a stone’s throw* (Скребнев, 1975), а также литота – образное выражение, приуменьшающее размеры, силу, значение объекта описания (Голуб, 2010). Взаимодействие этих трех приемов состоит в их близости, поскольку они преуменьшают какие-либо характеристики объекта. Однако преуменьшение в гиперболе достигается путем использования аффиксов, а также числительных, указывающих на уменьшение. В случае с гиперолой происходит не завуалированное выражение эмоций. Структура мейозиса же сложнее и утончённое. Акцент делается на способность слушателей понять излишне скромную сдержанность оценок и учитывать несоответствие между тем, что говорится и существует на самом деле. В литоте же преуменьшение достигает путем использования отрицаний – *not so bad* (Дорогова, 2011).

Гипербола наслаивается и на другие стилистические приемы, например, эпитет, образуя гиперболический эпитет. Эпитет (*epithet*) – это выразительное средство, которое основано на выделении признака, качества описываемого явления, оформляемое в виде атрибутивных слов и словосочетаний, характеризующих данное явление с точки зрения индивидуального восприятия этого явления (Гальперин, 1958).

Гиперболический эпитет характеризуется наличием в смысловой структуре определения семы интенсифицирующего значения, присущей гиперболе. Он имеет сложную структуру, состоящую из трех сем: 1) сема понятийного соответствия, которая указывает на признак предмета; 2) сема интенсифицирующего значения, описывает интенсивность признака; 3) сема эмоциональности или субъективной оценки (Крысин, 2004).

Сравнение (*simile*) – стилистический прием, в основе которого лежит образное сопоставление двух предметов либо состояний (Клинг, 1999). При его взаимодействии с гиперболой возникает гиперболическое сравнение, которое базируется на интенсификации признаков сопоставляемых предметов (Голуб, 2010). Например, *“...как сталь, глаза твои остры”* Н. Гумилев; *“...мужик с брюхом, похожим на тот исполинский самовар, в котором варится сбитень для всего прозябнувшего рынка...”*; *“...I never heard such a voice. It was very low at first, with deep mellow notes that seemed to fall singly upon one’s ear. Then it became a little louder, and sounded like a flute or a distant hautboy...”* (Власова, 2015).

Метафора (*metaphor*) – скрытое сравнение, перенос наименования на основе сходства. В структуре метафоры выделяют три компонента – объект (*tenor*) или то, что сравнивается, субъект (*vehicle*), то с чем сравнивается и признак (*ground*), на основании которого происходит сравнение (Арнольд, 2006). Комбинация гиперболы и метафоры создает гиперболическую метафору. Она часто используется носителями английского языка, чтобы передать театрализованность и комичность ситуаций, в которые попадают люди. Например, *“I’ll go and rescue him, a Massive One”* – речь идет об обращении мужа, использующего гиперболическую метафору “массивная” для обращения к беременной жене; *“She was always Mrs Perfect, wasn’t she?”* – с помощью гиперболической метафоры

женщине приписываются идеальные черты, но в данном случае это является критикой (Власова, 2015).

О.С. Ахманова определяет иронию, активно взаимодействующую с гиперболой, как троп, который состоит в употреблении слова в смысле обратном буквальному с целью насмешки (Аванесова, 2010). Механизм иронии заключается в использовании слова, словосочетаний или целого предложения с целью уколоть человека. На сегодняшний день ее использование не ограничивается лишь художественными текстами, она часто встречается в публицистике, где служит для выражения негативного отношения к объекту высказывания. Гипербола содержит в себе потенциал, который необходим для выражения иронии, так как намеренное неправдоподобное описание служит образному усилению выражаемого смысла. Например, *“That was the most brilliant piece of advice I’ve ever had in my life. The best friend ever, that’s what you are”* (Власова, 2015).

Под градацией (*gradation*) следует понимать фигуру речи с нарастающим или нисходящим смыслом значимости слов, причем различают восходящую, или прямую, градацию – климакс, а также убывающую, нисходящую – антиклимакс. Чаще писатели используют прямую градацию. Взаимодействие гиперболы и градации позволяет придать описываемому объекту, его качествам характеристику предельности. Например, *“Little by little, bit by a bit, and day by day, and year by year, and century by century...”* (Ch. Dickens) (Голуб, 2010).

Повтор (*repetition*) – повторение композиционных элементов, слов, словосочетаний и других фрагментов текста в художественном произведении, благодаря чему на них фиксируется внимание читателя (слушателя) и тем самым усиливается их роль в тексте. Это и объясняет эмфатический характер повтора. Использование

гиперболы вместе с повтором позволяет акцентировать внимание читателя или слушателя на какой-то характеристике объекта. К примеру, "*Cassandra jumped around over and over and over again a thousand times*" (Арнольд, 2006).

Антитеза (antithesis) – фигура речи, основанная на резком противопоставлении образов, мыслей, слов (Ахманова, 2004). Писатели обращаются к антитезе для увеличения изобразительно-выразительной силы описываемого. С ее помощью возможно ярче оценить характеры персонажей, понять авторское отношение к ним, ощутить себя участником описываемых событий. Взаимодействие гиперболы и антитезы преувеличивает явления в их противоположности. Например, "*It was the best of times, it was the worst of times...*" (Ch. Dickens) (Гуревич, 2011).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что гипербола активно взаимодействует с разными стилистическими приемами, что делает повествование или речь более яркой и выразительной.

В ходе выполнения данной работы были рассмотрены теоретические основы описания гиперболы, а именно различные подходы к определению гиперболы, ее взаимодействие с другими стилистическими приемами, а также когнитивный аспект гиперболы. Многостороннее рассмотрение понятия «гипербола» позволило сделать вывод о том, что в лингвистике под ней понимается стилистическая фигура очевидного и преднамеренного преувеличения, с целью усиления выразительности.

В работе глубоко рассмотрены различные классификации гипербол, а также средства гиперболизации. Более того, были изучены различные виды сказок, а также их основные признаки и особенности.

Были изучены различные виды гипербол и проведен их анализ на примере русскоязычных и англоязычных авторских сказок. Это позволило сделать вывод о том, что в рассмотренных мной русских сказках гипербола имеет более «социальный» и глубокий характер, так как она затрагивает острые проблемы человеческого общества.

References:

1. Аванесова, Н. В. (2010). Эмоциональность и экспрессивность – категории коммуникативной лингвистики. *Вестник Югорского государственного университета*, (2), 5–9.
2. Арнольд, И. В. (2006). *Стилистика. Современный английский язык*. Флинта.
3. Ахманова, О. С. (2004). *Словарь лингвистических терминов*.
4. Борисенко, Ю. И. (2010). О лингвистическом статусе гиперболы и механизме ее образования. *Гуманитарные и социальные науки*, (5), 111–115.
5. Власова, Е. В. (2015). Гиперболическая метафора в речи англичан (на материале романа К. Кэлли "*Past Secrets*"). *Альманах современной науки и образования*.
6. Гальперин, И. Р. (1958). *Очерки по стилистике английского языка*.
7. Гальперин, И. Р. (1981). *Стилистика английского языка*.
8. Голуб, И. Б. (2010). *Стилистика русского языка*. Айрис-пресс.
9. Гуревич, В. В. (2011). *English stylistics: Стилистика английского языка*. Флинта; Наука.
10. Десяева, Н. Д., & Арефьева, С. А. (2008). *Стилистика современного русского языка*. Академия.
11. Дорогова, Т. А. (2011). Взаимодействие гиперболы, мейозиса и литоты. *Вестник Московского государственного университета*, (6), 106–110.

12. Клинг, О. А. (1999). *Введение в литературоведение. Литературное произведение: Основные понятия и термины*. Высшая школа.
13. Кормилов, С. И. (2001). *Литературная энциклопедия терминов и понятий*. Интелвак.
14. Крысин, Л. П. (2004). *Гипербола в русской разговорной речи*. Языки славянской культуры.
15. Поликарпова, Е. В. (1990). *Гипербола в современном немецком языке (лексикологический аспект)* (Автореферат кандидатской диссертации). Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина.
16. Сковородников, А. П., & Копнина, Г. А. (2005). *Стилистический прием. В Выразительные средства русского языка и речевые ошибки и недочеты*, (2), 182–187.
17. Скребнев, Ю. М. (1975). *Очерк теории стилистики*.
18. Тихомиров, С. А. (2006). *Гипербола в градуальном аспекте* (Автореферат кандидатской диссертации).
19. Хазагеров, Т. Г., & Ширина, В. П. (1999). *Общая риторика: Курс лекций; словарь риторических приемов*.